

VISIONES ARTÍSTICAS DEL PUERTO Y DE LA PLAYA DE GIJÓN COMO ESPACIOS PARA EL OCIO¹

Recibido: 09/09/2018 • Aprobado: 28/09/2018

Laura Mier Valerón

Doctora en Historia del Arte
Universidad de Oviedo

Esta aportación establecerá un recorrido a través de algunas de las imágenes artísticas que han fijado su atención en el puerto local y en la playa de Gijón como espacios de representación. Este conjunto, que puede ser fechado entre la década de 1980 y nuestros días, se verá acompañado de algunos ejemplos cuya cronología es anterior, respondiendo así a aquellos antecedentes que nos permitirán contextualizar este estudio con mayor precisión. A tal efecto, el hilo argumentativo que seguiremos será el del ocio como motor de la transformación urbanística de Gijón y como condicionante de los usos socioeconómicos del espacio, pero también como estimulante para la elección de este paisaje a modo de motivo. Asimismo, intentaremos detectar en qué medida esta mutación se traslada al imaginario plástico o si, por el contrario, la topografía artística re-
 dunda en representar el modelo urbanístico previo.

El contexto elegido responde a la transformación que el frente litoral gijonés empieza a sufrir en la década de 1980, cuando se ponen en marcha una serie de medidas para ofrecer una respuesta a las nuevas necesidades experimentadas por la ciudad tras el proceso de desindustrialización. A este fin se idean diversos planes para la implementación de políticas culturales, urbanísticas y medioambientales que tienen como objetivo renovar

la ciudad de forma integral, resignificando y dotando de nuevas funciones aquel suelo intraurbano que, al calor del mencionado proceso, pierde su razón de ser. Estas voluntades se materializan en distintas actuaciones como la transformación del puerto histórico en puerto deportivo o la definición de un nuevo paseo en Poniente, ocupando la zona de los antiguos astilleros, quedando este Plan de Ordenación General y de alcance municipal articulado a través de 19 planes especiales o PERIS (Plan Especial de Reforma Interior). Es a partir del *Plan Rañada* (1986) cuando podemos comenzar a hablar de *waterfront* o "frente de agua" en Gijón y de la aplicación del ideario de la sociedad postindustrial del ocio, del distintivo de la marca-ciudad y de la consecución de una calidad ambiental atractiva para las inversiones de las nuevas tecnologías, la publicidad y el turismo².

También se llegan a desarrollar otras políticas para la integración y la descentralización de estos frentes urbanos, confeccionándose un conjunto de medidas interrelacionadas como el *Convenio para las nuevas playas de Poniente y del Arbeyal* (1992) y el *Convenio de Protección de la Costa Este* (1993) que, a su vez, derivaría en la aprobación del *Plan Específico para la Costa Este* (2000), impulsor de la reforma y ampliación del paseo litoral³. A la par, el PGOU de 1986 fue revisado

por los servicios del Ayuntamiento de Gijón en la década siguiente, dando lugar a la redacción de un nuevo PGOU de 1998, definitivamente aprobado en 1999. En el ámbito de las modificaciones puntuales realizadas sobre este plan son importantes los años de 2003 y 2004 para el paseo del Muro, ya que entonces se elabora y se aprueba una rectificación del *Plan Especial para el Tratamiento de la Fachada Marítima del Muro de San Lorenzo*. Otra consecuencia del *Plan Rañada* (1986) fue la firma de un convenio de colaboración en 1989 entre la Dirección General de Puertos y Costas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y el Ayuntamiento de Gijón para la ejecución de un nuevo paseo marítimo. Tras los estudios previos de principios de 1990 termina redactándose otro proyecto que se materializa en unas obras finalmente inauguradas en 1993. La siguiente modificación del espacio no se rastrea hasta el año 2000, cuando el Consistorio convoca un concurso de ideas para atenuar el impacto visual de la fachada marítima entre la calle Cabrales y la avenida de Castilla y otorgarle así una mayor uniformidad estética a este frente. Sin embargo, sólo se terminaron llevando a cabo reformas puntuales zonas concretas de esta fachada marítima con lo que el espacio en cuestión no se vio en exceso transformado⁴.

Aunque todas estas políticas pertenecen a un plan unitario e integral, el puerto y sus inmediaciones constituyeron la zona que mejor se adecuó a las necesidades a cubrir al ser el área más damnificada por el proceso de desindustrialización. Así, de los dos frentes litorales que posee la ciudad, el del puerto fue el que sufrió un mayor deterioro, no sólo por la merma de su actividad económica sino también por las consecuencias que sobre el espacio tuvo el desarrollo de la misma. Al caso, el paseo marítimo se remozó y se renovó pero no se vio funcionalmente reconvertido, hecho que también ha propiciado una historia consolidada como lugar de ocio ciudadano, ayudando a fijar dicha función y favoreciendo la interpretación del mismo como tal en las representaciones artísticas.

Fig. 1. "Muelle de Gijón" (1975) de Pelayo Ortega. Fotografía de Amador Fernández Carnero (Galería Cornión, Gijón).

El puerto

Partimos de la década de 1960 para analizar aquellas imágenes que nos servirán como antecedentes, siendo un buen ejemplo de ello "Muelle de Gijón" (1961) de Fernando Magdaleno Laca. Su composición, que pone el acento en la zona noreste de la dársena local, puede ser interpretada en relación a distintos estudios si bien acudiremos al de Justiniano García Prado. Aunque este autor valora muy notablemente la actividad carbonífera de la dársena también destaca la importancia de los beneficios obtenidos mediante la pesca gracias a los ejemplares subastados en la Rula de Gijón, señalando esta fuente concreta como un notorio recurso que generaba unos cien millones de pesetas al año⁵.

En atención a esta realidad resulta lógico que la infraestructura minero-portuaria aparezca en la imagen y que también queden representados algunos de los elementos relacionados con los trabajos pesqueros. A su vez, el esquema iconográfico empleado es representativo de otras tantas pinturas, dibujos y grabados conservados para la época, aunque percibimos algunas diferencias cuando estas obras se comparan con las imágenes fotográficas disponibles –especialmente cuando acudimos a ejemplos cercanos a la fotografía documental–. Frente a las obras anteriores, que premiaban los rincones más típicamente costumbristas, encontramos algunas representaciones fotográficas que recogen otros motivos y actividades, ampliando así las funciones y caracterizaciones de este espacio a la imagen constructiva y tecnológica del lugar.

Si bien conservamos algunas obras pictóricas que nos muestran iconografías relativas, como aquellas que recogen el paso del tranvía por la zona haciendo hincapié en la infraestructura maquinista, sólo las fotografías reflejan con cierto protagonismo y de forma más o menos sistemática este tipo de elementos. En este sentido, ocurre lo mismo con los pequeños rasca-cielos que entre las décadas de 1950 y 1960 se estaban construyendo en la esquina de la plaza del Marqués con Rodríguez Sampedro y que sólo pueden ser advertidos con claridad en las fotografías. Observamos por tanto una selección sistemática de ciertos motivos, como la dársena, las embarcaciones o los edificios más señeros del espacio, generalmente relacionados con la explotación económica más tradicional. Esta característica no sólo condiciona la cristalización de ciertas iconografías sino que también restringe la representación plástica de la totalidad de las funciones y los usos vinculados al espacio, puesto que asimismo la dársena era una área de tránsito hacia otras zonas y espacio de paseo en la ciudad.

Una vez llegamos a las décadas de 1970 y 1980 apreciamos que las representaciones más habituales continúan abundando, manteniéndose el patrón que insiste

en el imaginario de las barcas y de los hitos arquitectónicos del entorno, como la Colegiata de San Juan Bautista o el Palacio de Revillagigedo. Esta dinámica queda bien ejemplificada en la acuarela que Antonio Suárez diseña para la "Portada de el diario *El Comercio*" (1982) y que también es significativa, por su representatividad y por su alcance mediático, del consenso tácito que existe sobre las fórmulas más acertadas para representación de este área. La obra también se ha escogido porque es sintomática de cierta plasmación idealizada del espacio, puesto que evitar la grave polución que padecía constituyó una actitud generalizada en su representación. Tampoco hay rastro de la saturación del lugar o de la obsolescencia de la propia infraestructura, unas condiciones que, por el contrario, sí que se aprecian en las fotografías que hemos podido conservar. Las pinturas y los dibujos que recogen esta situación son bastante excepcionales, siendo un ejemplo de ello "Muelle de Gijón" (1975) de Pelayo Ortega. En esta obra todos los recursos plásticos se afanan en traducir una imagen sucia en la que las grúas se entremezclan con el restante aparato industrial gracias a una pincelada cargada y enmarañada que, mediante el empleo de una paleta oscura, insiste en dibujar una composición turbia y caótica.

Las condiciones en las que se hallaba la infraestructura por aquel entonces hacen que comience a evidenciarse cierto abandono en la representación del muelle local respecto a décadas anteriores. Por otro lado, esta realidad se verá reforzada por el cierre definitivo de la Antigua Rula en 1977 y las consecuencias que el espacio sufre a partir del colapso del sector siderúrgico. Así, la siguiente reforma espacial se verá fuertemente condicionada por fenómenos como el de las nuevas funciones urbanas y para ello se pretende regenerar el puerto integrándolo de nuevo en la ciudad. Además, la proliferación de deportes náuticos por la progresiva normalización y el abaratamiento de las embarcaciones también favorecen la difusión del modelo de puerto deportivo que aquí nos encontramos⁶. Así el *Plan Especial para el Puerto Local* termina sur-

giendo del convenio firmado en 1985 entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, el Ayuntamiento de Gijón y la Junta de Obras del Puerto (JOP) para llegar a una solución ante las interferencias proyectivas que tenían lugar entre el PERI de Cimadevilla (PERI 6) y el primer plan especial diseñado para el puerto (PERI 7)⁷.

Al calor de estos procesos de colapso y reforma no es de extrañar que entre la década de 1970 y la de 1980 las representaciones registradas sean bastante escasas

y se materialicen mediante un lenguaje continuista. Sin embargo, contamos con excepciones como los bocetos y grabados que Pelayo Ortega realiza entre 1988 y 1989 para "Semblanza de Gijón" (1989). Sin llegar a alejarse completamente de los parajes y motivos más característicos estas vistas se actualizan mediante un lenguaje formal más actual que simplifica fuertemente la topografía y se acompaña de distintos formatos y ángulos que van desde la captación en detalle de algunos rincones hasta su representación a vista de pájaro. To-

das las obras portuarias que el artista realiza a finales de la década de 1980 trasladan una imagen tranquila y bastante íntima del lugar, insistente en la plasmación de la ciudad al desnudo y prácticamente ajena a la figuración, proyectando ritmos visuales reposados⁸.

En la década de 1990 hallamos dos comportamientos iconográficos que se mantendrán hasta la actualidad. En primer lugar contamos con un esquema habitual que opta por reflejar la morfología que posee el puerto

o que, en su defecto, se inspira en ella para trasladar la infraestructura en términos reconocibles, condicionada por cierta simplificación formal. En segundo lugar advertimos una corriente minoritaria que continua insistiendo en la configuración pesquero-industrial, en aras de unir memoria pasada y tiempo presente mediante una imagen representativa de la historia de la ciudad. Respecto a la primera vertiente iconográfica subrayaremos la presencia de obras que se concentran en el espacio meramente portuario, otras que optan por representar las cercanías de los Jardines de la Reina y otras tantas que fusionan ambos lugares en una sola composición⁹. La atención que se le presta al puerto deportivo es general ya que predominan las visiones panorámicas sobre aquellas que se centran en detalles particulares, apreciándose también cierta tendencia a integrar otras zonas cercanas como la de la Plaza del Marqués, la calle Corrida y la calle de Claudio Alvargonzález. Todas estas imágenes suelen recoger referen-

Fig. 2. "Portada de el diario *El Comercio*" (1982) de Antonio Suárez. Fotografía de Amador Fernández Carnero (Galería Cornión, Gijón).

cias a la nueva configuración espacial, a la unificación morfológica y estética del puerto y al mobiliario urbano instalado tras la reforma, aunque en muchas de ellas se da una solución de continuidad entre sus atributos históricos, como las palmeras y el reloj de fundición, y el citado mobiliario¹⁰.

También encontramos imágenes que priorizan la presencia de los distintos pantalanes y las embarcaciones deportivas, como "Puerto de Gijón" (ha. 2000) de

Olaya Pazos Pérez y de "Barcos vánse, barcos quédanse 2" (2003) de Javier del Río. Al igual que en décadas anteriores, volvemos a encontrar ciertas diferencias entre la imagen pictórica, en mayor medida sujeta a ciertos convencionalismos, y la imagen fotográfica, que recoge con menos complejos las nuevas dotaciones de la infraestructura. No obstante, la fotografía artística tampoco termina por integrar completamente esta nueva realidad puesto que evita fundir en una misma imagen espacio y nuevos usos. Al respecto es la imagen publicitaria la única que, como vehículo de expresión propio, hace referencia a este nuevo Gijón, aunando en una misma composición ambas dimensiones¹¹.

La playa

A diferencia del puerto la playa de San Lorenzo constituye un espacio que, a lo largo del tiempo y de forma duradera, aparece fuertemente vinculado al ocio. Desde que en 1886 se inaugurase el balneario de "Las Carolinas", el paseo de San Lorenzo fue consolidándose como lugar para el ocio balneario y los baños de ola así como zona de paseo, recreo y descanso dada su céntrica localización¹². En este sentido, de nuevo en relación a una serie de precedentes, nos situaremos en la década de 1950 para retratar la configuración que este espacio recibió y que apunta a una concepción morfológica similar a la actual. Ejemplos como el cartel de 1951 de Julio Pascual Quirós publicitan la temporada estival, celebrando el nuevo y moderno aspecto con el que contaba el espacio desde aquel entonces, cuando José Avelino Díaz y Fernández Omaña y un equipo de arquitectos integrado por Juan Manuel del Busto, Juan Corominas, Miguel Díaz Negrete o José Antonio Muñiz procedían a su reforma. Precisamente, las portadas de los portfolios "Gijón Estival" y "Gijón Verano" se hacen eco durante esta década de la solución adoptada por este equipo, la cual comprendía un paseo al aire libre dotado de zonas de refugio y de unas arquitecturas a

modo de pabellones, un conjunto de zonas verdes y espacios correspondientes para el paseo y para la circulación y estacionamiento en batería del tráfico rodado.

Así la imagen publicitaria y fotográfica fechada entre los años de 1950 y 1960 refleja esta nueva realidad, poniendo el acento en la iconografía de la despreocupación y mostrándonos a veraneantes y transeúntes que disfrutaban del paseo y de la playa. Sin embargo, conservamos algunas imágenes, sobre todo fotografías, que nos muestran otros usos del arenal ajenos a la temporada estival y que recogen momentos protagonizados por condiciones meteorológicas desfavorables para el baño. El mal tiempo y la mar revuelta favorecen que las mareas saquen al arenal algunas algas que eran aprovechadas para otras actividades, siendo el tema representado en escenas como "Mujeres al ocle" (1969), en donde aquellas tradicionalmente encargadas de la labor aparecen acumulando estas algas en pilas o montones que más tarde sacaban de las playas mediante carros movidos por animales de tiro¹³. Al margen de estas imágenes, representativas de otros aprovechamientos más puntuales, la producción artística de la época suele insistir en la consolidación de la playa como lugar de ocio. Esta tendencia continúa a lo largo de la década de 1970, cuando paseo se afianza como zona de tránsito hacia espacios como el del Parque de Isabel la Católica o la Feria de Muestras, con lo que muchas de las composiciones insisten en la afluencia de transeúntes circulando por el vial y en la imagen de una ciudad que crece y se moderniza ocupando la periferia gracias al empleo de composiciones que utilizan la fotografía aérea.

No obstante, desde los años de 1980 nos encontramos con otras visiones que modifican ligeramente el panorama anterior, reforzando y ampliando su imaginario. A tal efecto algunas imágenes nos muestran la presencia de animales domésticos en el arenal, tal y como se observa en "Paseando al perrín" (1989) de Pelayo Ortega. Esta obra traslada la presencia de animales de compañía en el espacio público, una tendencia cada vez más en

boga desde la década de 1990 hasta nuestros días, en los que la ciudad no sólo está equipada para las mascotas sino que también se publicita como localidad *dogfriendly* a través de sus planes turísticos. Siguiendo la línea de este tipo de actividades, las cuales se desmarcan de las figuras del bañista y del paseante pero también de actividades como la lectura y el juego, nos encontramos con la explotación del paisaje como espacio para el ejercicio contemplativo y la creación artística. Así la playa como espacio dedicado a la creación dentro de la propia obra de arte aparece en obras como "Playa" (1989) y "Pintando del natural" (1994) de Pelayo Ortega, donde el arenal de San Lorenzo es un motivo a plasmar pero también es un escenario paisajístico sobre el que disponer los típicos instrumentos del pintor en un ejercicio de *pleinarismo* y en una alusión al concepto del "cuadro dentro del cuadro".

También encontramos otras interpretaciones de la playa como lugar para la práctica artística, en esta ocasión localizadas en los nuevos arenales de Poniente y del Arbeyal. Estos ejemplos son especialmente interesantes ya que, al igual que la topografía que representan, son resultado de un proceso de resignificación y refuncionalización. Esta zona de nuevos arenales había sido en origen ocupada por el sector industrial, al encontrarse allí los astilleros de la ciudad. Sin embargo, en la actualidad lo que conservamos es un espacio de recreo dotado de arenal, vial para paseo, carril bici y locales de hostelería así como las instalaciones de Talasoponiente y el Acuario de Gijón. Esta es la situación que se aprecia en "Restlessness. Picnolepsias, estrategias del secreto" (2003) de Avelino Sala, quedando esta zona fotografiada en presencia un bebé –una figura

Fig. 3. "Cartel de propaganda turística del verano de Gijón" (1951) de Julio Pascual Quirós. Fotografía del Museo del Pueblo de Asturias (Gijón).

realizada en celo que emula la silueta de un niño pequeño – y en relación a una serie de conceptos como la transparencia, el obstáculo, el silencio o lo traumático para generar lo que el artista ha denominado la "cartografía del desasosiego", siempre en conexión con la estética y la política de la desaparición categorizada por Paul Virilio¹⁴.

Continuando con otras imágenes que siguen este modo de plasmación del arenal citaremos el "Cartel del Festival de Cine de Gijón" (1994) de Pelayo Ortega, una obra que hace de la playa un estudio audiovisual, presentando algunos atributos iconográficos del mundo del cine así como personajes arquetípicos de este universo, como el director o el cámara. También hemos podido rastrear otros carteles similares que hacen de la playa de San Lorenzo, o en su defecto

de la costa local, parte de la topografía artística. Este es el caso de los carteles realizados para los festivales de 1987, 1988, 1991 y 1996¹⁵ que representan el mobiliario del paseo, elementos de tipo náutico y playero o referencias explícitas a algunos de los hitos litorales como el Elogio del Horizonte. Otras obras nos ofrecen una visión de la playa como lugar de escenas poco esperables, ajenas a las figuras del bañista o del paseante, cercanas a personajes de ficción. A tal efecto, algunas de las obras catalogadas nos ofrecen composiciones ensoñadas y fantásticas que, partiendo de la reproducción naturalista del enclave, recogen escenas cuyo espacio natural o lógico no sería el de la playa. En todos estos ejemplos se recurre al arenal de San Lorenzo como escenografía elegida, quedando patentes algunos de estos ejemplos en "Tintín en Gijón" (1994) y "Tintín en Gijón" (2003) de Pelayo Ortega. Fusionando

Fig. 4. "Playa de Poniente" (2002). Fotografía de José Ferrero Villares sobre el proyecto "Del Tiempo" del escultor Francisco Fresno.

la topografía real del lugar con el protagonista de las novelas gráficas de Hergé, Pelayo Ortega consigue dos imágenes originales en las que Tintín desayuna mientras lee el diario "El Comercio desde una vivienda de la calle Rufo Rendueles o paseando por la playa de San Lorenzo junto con su perro Milú con la iglesia de San Pedro como telón de fondo.

Siguiendo esta estela también encontramos algunas visiones a caballo entre la playa como lugar destinado a la creación artística y a la experiencia lúdica, como se

advierde en las fotografías realizadas por José Ferrero Villares para inmortalizar el proyecto artístico y didáctico que lleva por título "Del tiempo" y que fue impulsado por el escultor Francisco del Fresno. Este nace de la voluntad personal del artista, quien realiza una serie de esculturas en acero cortén entre los años 2000 y 2002 para terminar llevando a cabo un proyecto que bajo el mismo nombre pretende acercar el arte a los niños a través de la experiencia del juego en la playa -advirtiéndose claras referencias a actividades típicas

del juego infantil en la playa, como son la búsqueda del tesoro o lo que en Asturias se conoce como “ir a la ruca”. Para su desarrollo se idearon una serie de emplazamientos en las playas de los concejos de Carreño, Valdés, Gijón, Castrillón y Llanes, si bien aquí nos interesa la localización de la playa de Poniente, siendo las esculturas enterradas y escondidas bajo la arena, en espacios bien señalados y acotados, a la espera de que el alumnado organizado por grupos las encontrase.

Terminaremos con algunas obras que reflejan el paseo desde las coordenadas de la pintura realista, como “Muro” (ca. 2006) de Federico Granell, o que vuelven la mirada hacia el pasado de este lugar. Al respecto nos encontramos con imágenes que recogen hitos del paisaje mediante una voluntad estética que insiste en la idea del recuerdo como testimonio pero también con otras que terminan por ser una suerte de reinterpretación u homenaje a otros referentes visuales que las preceden. Al primer caso se adscriben obras como la el “Club de Regatas” (2010) y “Escaleroña” (2011) de Luis Acosta, composiciones que nos muestran dos de los grandes intereses del artista, la arquitectura –sobre todo del “movimiento moderno”– y el viaje, este último patente en el formato que a modo de postal adoptan estas imágenes. Finalmente, en relación al último ejemplo citado, contamos con obras como “El Verano del Tiempo” (2011) de Melquíades Álvarez, una composición con palpables resabios del “El Rinconín” (ca. 1944) de Evaristo Valle.

Notas

¹ Trabajo desarrollado en el marco del proyecto “Focos de creación, impulso e innovación: equipamientos para nuevos entornos urbanos en el litoral cantábrico” (HAR2015-64219-P), adscrito al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

² Los lotes de *Planes Estratégicos* (1991-1999 y 2002-2012), *Excelencia Turística* (2000-2003) y *Calidad Tu-*

ristica: Destino Gijón (2003) fueron algunos de ellos. FERNÁNDEZ RAÑADA, Ramón (1985), “Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Gijón” en *Revista Cota Cero*, n. 2, pp. 7-27. MORALES SARO, María de las Cruces (2010), “El Waterfront de Gijón. Ciudad y arquitectura (1986-2006) en *El Waterfront de Gijón (1985-2005). Nuevos patrimonios en el espacio público*, Oviedo, Eikasía ediciones.

³ Cabe subrayar la labor pionera de Gijón en el empleo de las posibilidades del arte público para el proceso de regeneración urbana, siendo la Senda Escultórica del Litoral Gijonés (1990-201) buen ejemplo de ello. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, María Soledad (2015), “Sendas en la orilla: arte y nuevos usos del litoral en las villas portuarias de Asturias”, en *Revista Arte y Ciudad*, vol. 2: 13-28.

⁴ MIER VALERÓN, Laura (2014), “Las transformaciones en la iconografía urbana de Gijón: del viejo Muro al Waterfront. El nuevo frente litoral en la pintura de Josefina Junco, Javier del Río y Pelayo Ortega” en *Espacios portuarios y villas costeras. Modelos de estrategias urbanísticas y patrimoniales de regeneración y transformación del litoral asturiano*, Oviedo, Universidad de Oviedo y Eikasía editorial: 245-282.

⁵ Fechado en 1961, este estudio recoge el cierre del ejercicio de 1958 y 1960 para los conjuntos portuarios de Gijón identificados con las explotaciones del puerto local, la sociedad “Fomento de Gijón” y el puerto del Musel. GARCÍA PRADO, Justiniano, “El Puerto Gijón-El Musel. Su actividad en el decenio 1949-1958. Su estado actual”, en *Archivum: Revista de la Facultad de Filología*, n. 12 (1961): 637-650.

⁶ ALVARGONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Ramón (1989), “Metamorfosis portuarias: el nuevo puerto deportivo de Gijón. Notas para una tipología de los espacios de ocio litorales” en *Revista Ería* n. 18, Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo: pp. 77-84.

⁷ La reforma, que queda ejecutada entre 1986 y 1992 por el equipo de Fernando Nanclares, pretendía proporcionar una superficie de flotación y un área de

servicios mayores y suficientes así como integrarlos satisfactoriamente en la trama urbana. Para ello se recreó el morro del dique de Santa Catalina, se rehabilitó el edificio de la Rula de acuerdo a las trazas de la antigua Aduana y se peatonalizaron los bordes de la dársena interior y del antepuerto, definiéndose también el muelle central de Fomento como un zona libre y pavimentada destinada al recreo. El conjunto mantuvo el diseño espacial del plan original si bien la atención se centró fundamentalmente en el edificio de la Rula. VV.AA. (1982), *Avance, Plan General de Ordenación Urbana. Un plan para cambiar Gijón*, Gijón, Ayuntamiento de Gijón. FERNÁNDEZ RAÑADA, Ramón (1985), "Plan General Municipal (...)", pp. 7-27.

- ⁸ Algunos de los motivos son tan habituales como la estatua del rey Pelayo, una figura que suele ser empleada como lugar atributo de la ciudad y también, dada la cercanía espacial con el puerto, como recurso iconográfico para esta zona. La estatua se estaría empleando como un instrumento con el que simbolizar el territorio en su totalidad por su ubicación en uno de los lugares más notables de la ciudad y por su condición como hito geográfico reconocible, presente en la iconografía popular e identificable en sí mismo como signo. DEBARBIEUX, Bernard (1995) "Le lieu, le territoire et trois figures de rhétorique" en *L'Espece Geographique* (1995): 97-112.
- ⁹ Si bien este tipo de imágenes no son nuevas se ven ciertamente favorecidas gracias a la unificación funcional y morfológica del espacio que surge tras su reforma.
- ¹⁰ Encontramos algunas marcas iconográficas como las características palmeras canarias plantadas en el primer tercio del siglo XX, el reloj que la Junta de Obras del Puerto colocó en la década de 1920, los mástiles de los barcos que fondean o el antiguo edificio de la Sociedad de Fomento (1918-1920), más conocido como Banco Urquijo (1942).
- ¹¹ El material gráfico diseñado por la Sociedad Mixta de Turismo para la campaña "Gijón Gourmet" de 2014

refleja parte del interior rehabilitado de la Antigua Rula mientras que también recoge el área exterior del entorno portuario en alusión a las nuevas funciones con las que esta dotación cuenta.

- ¹² ALVARGONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Ramón (2011) *Real Club de Regatas (1911-2011). Mar y ocio en la España cantábrica*, Gijón, Real Club de Regatas. De la Madrid, Juan Carlos (2011) *Aquellos maravillosos baños. Historia del turismo en Asturias (1840-1940)*, Oviedo, Fundación Caja Rural de Asturias.
- ¹³ Este alga marina de color rojizo era muy valorada para las tareas agrícolas puesto que se utilizaba como abono en las pequeñas parcelas de tierra destinadas al autoabastecimiento familiar. PÉREZ DE CASTRO, Jose Luis (1963) "Los abonos naturales en la agricultura asturiana: el folklore astur en las algas fertilizantes", en *Actas do 1º Congresso de Etnografía e Folklore*, 215-225.
- ¹⁴ Sin desgarnar el aparato teórico de la escultura de Avelino Sala diremos que para estas obras ideó diversas figuras que, a modo de perros, bebés y hombres, aludían a la idea de cotidianidad dislocada, los espacios de la ausencia y a la lógica de lo antimonumental. Respecto a la política de la desaparición de Paul Virilio mencionaremos que se centra en el análisis de la tecnología actual como agente que trabaja sobre el olvido así como en la relación existente entre los conceptos de velocidad y de poder, insistiendo a su vez en ausencias que no son fisiológicas sino culturales. Para más información véase VIRILIO, Paul (2009), *Velocidad y política*, Buenos Aires, La Marca editora. GONZÁLEZ MENÉNDEZ, Leticia (2015), "Tres poéticas para la memoria y la resistencia: Avelino Sala, Adolfo Manzano y Ánxel Nava" en *Revista Liño* n. 2: 113-124.
- ¹⁵ A excepción del cartel de 1991, obra de Jaime Herro, los demás ejemplos responden a autorías desconocidas.